

DESIGN4OSTEOSAR - Diseño de implantes para terapia tumoral y regeneración ósea tras resección de osteosarcoma mediante microfluídica, impresión 3D y modelado computacional multiescala

Plan de Gestión de Datos

Título del Proyecto	Diseño de implantes para terapia tumoral y regeneración ósea tras resección de osteosarcoma mediante microfluídica, impresión 3D y modelado computacional multiescala
Acrónimo y Código	DESIGN4OSTEOSAR (PID2020-113819RB-I00)
Entidad financiadora	Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España
Entidad beneficiaria	Universidad de Zaragoza, España
Responsable	María Angeles Pérez Ansón
Fecha	01/12/2021
Contacto	angeles@unizar.es

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	01/12/2021	María Angeles Pérez Ansón	Versión inicial

Contenido del proyecto

1. Resumen de datos.....	3
1.1. Introducción y propósito.....	3
1.2. Relevancia para los objetivos del proyecto.....	3
1.3. Tipo, origen, formato y cantidad de los datos	4
1.4. Utilidad de los datos.....	5
2. Datos FAIR	5
2.1. Localización de los datos.....	5
2.2. Accesibilidad de los datos	5
2.3. Interoperabilidad de los datos	6
2.4. Reutilización de los datos.....	6
3. Disposición de recursos.....	6
4. Seguridad de los datos	7
5. Aspectos éticos.....	7
Anexo A. Tareas del proyecto	8

1. Resumen de datos

1.1. Introducción y propósito

Este documento describe el Plan de Gestión de Datos (PGD) del proyecto DESIGN4OSTEOSAR (PID2020-113819RB-I00), el cual está financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. El responsable de este PGD, el cual es también miembro del equipo de trabajo del proyecto, es María Ángeles Pérez Ansón, investigadora del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza.

El propósito de este PGD es suministrar una descripción detallada de los procesos y protocolos de gestión de datos generados durante la vida activa del proyecto. Este PGD describe los principales principios de gestión de datos en términos de normas, intercambio, archivo, preservación y seguridad.

Este es un documento que estará alojado en Zenodo bajo el nombre de "Plan de Gestión de Datos proyecto DESIGN4OSTEOSAR (PID2020-113819RB-I00)".

1.2. Relevancia para los objetivos del proyecto

El osteosarcoma es el tumor primario de hueso más común en niños y adolescentes. Aunque la tasa de supervivencia es casi del 70%, las células tumorales pueden permanecer alrededor de los defectos óseos después de la extirpación del tumor. La fabricación de implantes tanto para la terapia tumoral como para la posterior regeneración ósea es actualmente una necesidad clínica insatisfecha y todavía se necesita mucho esfuerzo para comprender la diafonía entre las células tumorales y su entorno de matriz extracelular (ECM).

El principal objetivo de DESIGN-4-OSTEOSAR es el diseño de implantes para terapia tumoral y regeneración ósea tras la resección del osteosarcoma. La novedad del proyecto DESIGN-4-OSTEOSAR es la combinación de microfluídica con biomateriales, impresión 3D y modelado computacional multiescala. Para lograr este objetivo se llevarán a cabo diferentes acciones. Por un lado, se incorporarán matrices similares a la ECM en dispositivos microfluídicos para estudiar la diafonía entre la ECM, las células tumorales y las células del tejido óseo normal. Por otro lado, se incorporarán matrices similares a la ECM anteriores en andamios impresos en 3D con el fin de diseñar un nuevo implante tanto para la terapia tumoral como para la posterior regeneración ósea. Finalmente, se utilizará un modelo computacional multiescala de la regeneración ósea para predecir los resultados de regeneración de posibles diseños diferentes.

El proyecto es multidisciplinar ya que combina biomateriales, ingeniería de tejidos, biología celular y molecular, ingeniería mecánica y simulación por ordenador. La originalidad del proyecto es utilizar dispositivos de microfluídicos junto con matrices ECM para identificar los componentes individuales de un implante clínico que se complementa con análisis de elementos finitos. Este enfoque adaptará las propiedades biológicas del implante para garantizar un rendimiento clínico satisfactorio. El proyecto DESIGN-4-OSTEOSAR ayudará a los adultos jóvenes, así como a la población anciana, a recuperar su calidad de vida, ya que las tasas de incidencia de osteosarcoma alcanzan su punto máximo en la adolescencia, con un segundo pico observable en los ancianos.

Para ver con más detalle los objetivos y tareas en las que se ha dividido el proyecto se puede consultar el Anexo A.

Por todo esto, en el proyecto DESIGN4OSTEOSAR se generarán diferentes tipos de datos cuantitativos, cualitativos, y hasta software. La gestión de los datos servirá al desarrollo de los objetivos científicos del proyecto, así como a la difusión de sus resultados. Esto incluye la gestión de tres tipos diferentes de datos:

1. Datos relacionados con los objetivos de la investigación. Los datos asociados a esta categoría permitirán a cualquier usuario potencial replicar los principales resultados científicos del proyecto. Esto incluye datos experimentales, así como los códigos de programación relacionados con el software o simulaciones.

2. Producción científica para audiencia experta. Los datos asociados a esta categoría permitirán a cualquier usuario potencial tener acceso a los distintos documentos que sintetizan los principales resultados del proyecto. Esto incluye preprints, artículos y comunicaciones a congresos.

3. Producción científica para divulgación. Los datos asociados a esta categoría permitirán a cualquier usuario potencial tener acceso a documentos relacionados con actividades de divulgación científica destinados a una audiencia no experta. Esto incluye presentaciones y vídeos.

1.3. Tipo, origen, formato y cantidad de los datos

DESIGN4OSTEOSAR generará datos en diferentes formatos que pueden ser accesibles (algunos previa petición a la investigadora principal del proyecto), otros estarán disponibles en repositorios públicos.

Los diferentes formatos a utilizar son presentados en la siguiente tabla.

Tipo de datos	Descripción	Formato
Datos comprimidos	Aparte de los datos almacenados individualmente, se utilizará la compresión para almacenar archivos similares o contenido complementario	.rar .zip (otros formatos en su interior)
Códigos de programación	Utilizados para desarrollo de software y aplicaciones	.py .f
Imágenes	Imágenes médicas, gráficos	.tiff, .jpg, .dcm, .json
Bases de datos	Datos producidos en general en el proyecto	.xls, .txt, .pdf
Presentaciones	Utilizadas para divulgación y exposición pública de trabajos	.pdf
Producción científica	Publicaciones científicas sobre los resultados	.pdf
Vídeos	Divulgación	.mp4

DESIGN4OSTEOSAR generará datos con hasta 7 orígenes distintos: datos primarios (extraídos de los experimentos, por ejemplo), datos secundarios a partir del tratamiento estadístico de los datos primarios, códigos de programación, preprints, artículos, presentaciones y vídeos. En

la tabla siguientes se irán actualizando los datos generados. El peso de los datos es variable dependiendo de su tipología y origen.

Tipo de datos	Origen	Formato	Tamaño	DOI/URL

1.4. Utilidad de los datos

DESIGN4OSTEOSAR tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento para el diseño de implantes para terapia tumoral y regeneración ósea tras la resección del osteosarcoma, generando datos de utilidad en el ámbito de los biomateriales, del modelado multiescala computacional y en la impresión 3D. Estos datos pueden ser de utilidad para: 1) investigadores interesados en el mismo ámbito científico; 2) entidades privadas con interés en explotar los resultados obtenidos y para 3) organismos públicos, entidades sociales y la ciudadanía general interesada en este tipo de enfermedad a través fundamentalmente de la producción científica pero especialmente las presentaciones, imágenes y vídeos divulgativos.

2. Datos FAIR

2.1. Localización de los datos

Para asegurar la visibilidad de los datos, el sistema de metadatos usado para la descripción de los materiales alojados en el repositorio de la Universidad de Zaragoza, ZAGUAN, es Dublin Core Cualificado, que es uno de los adoptados por el repositorio europeo OpenAIRE. El repositorio institucional ZAGUAN asigna un único identificador (handle) a cada documento y/o conjunto de datos, que permite la identificación y citación de los documentos electrónicos.

2.2. Accesibilidad de los datos

Los datos alojados en el repositorio institucional ZAGUAN quedarán accesibles a la comunidad investigadora, salvo aquellos que por motivos de protección de datos personales deban ser reservados, a los que se le aplicará un embargo de acceso. El acceso a los datos en el repositorio ZAGUAN será a través de la web, abierto a cualquier usuario, salvo aquellos en que se indique lo contrario. Lo mismo ocurrirá con los desarrollos de software alojados en GITHUB. Los datos experimentales o conjuntos de datos obtenidos de los diversos experimentos desarrollados en el proyecto estarán accesibles previa petición a la Investigadora principal y responsable de la gestión de los datos.

Para garantizar el acceso a los datos, en la tabla inferior se proporcionan ejemplos de paquetes de software para abrir o usar los datos generados por DESIGN4OSTEOSAR para diferentes sistemas operativos (Ubuntu, MacOS y Windows) y para todos los formatos. Estos ejemplos no son únicos y el usuario potencial quizás utilice otros paquetes de software o sistemas operativos. Al menos una de las opciones de cada formato es software libre.

Formato	Ejemplos de software (sistema operativo) para abrir o usar los datos generados
.rar .zip (otros formatos en su interior)	Rar original (Ubuntu), The Uniarchiver (MacOS), WinRAR (Windows)
.txt	Gedit (Ubuntu), TextEdit (MacOS), Bloc de notas (Windows)
.jpg, .tif .json .dcm	gThumb (Ubuntu), Preview (MacOS), Fotos (Windows)
.shp	QGIS (universal)
.xls	LibreOffice (universal)
.pdf	Adobe Acrobat Reader DC (universal)
.mp4	VLC (universal)

2.3. Interoperabilidad de los datos

DESIGN4OSTEOSAR persigue aglutinar y documentar todos los datos generados de manera estandarizada (empleando el sistema de metadatos Dublin Core cualificado) para asegurar que todos los documentos y conjunto de datos y sus metadatos asociados puedan ser correctamente leídos y compartidos. A este respecto, se creará siempre un archivo de metadatos que irá vinculado a cada documento/conjunto de datos.

2.4. Reutilización de los datos

Los documentos y conjuntos de datos, así como el software estarán disponibles para su utilización sin ningún coste de descarga. Si los documentos (y resto de datos) se actualizan, el coordinador de este PDG los actualizará a la última versión disponible. Las políticas adoptadas son las siguientes:

- 1. Licencia.** Todos los materiales publicados en los diferentes repositorios incorporan la licencia Creative Commons, concretamente la licencia Creative Commons 4.0 que permite compartir los datos con usos no comerciales (CC BY-NC-SA license), la cual es recomendada por OpenAIRE. Esta licencia permite reutilizar los datos generados por terceras personas.
- 2. Disponibilidad.** Los datos permanecerán reutilizables tras el fin del proyecto, sin limitación ni restricción de acceso. En casos particulares se indicarán limitaciones de acceso o embargo.
- 3. Calidad.** La calidad de los datos está garantizada por el software de funcionamiento propio tanto de ZAGUAN como del servidor propio, que realiza las copias de seguridad y comprobación rutinaria del material alojado.

3. Disposición de recursos

Todos los documentos y conjuntos de datos generados por DESIGN4OSTEOSAR serán alojados en tres tipos de servidores:

- Publicaciones en ZAGUAN es el repositorio digital de la Universidad de Zaragoza, en donde se depositan los documentos que reflejan su actividad institucional a lo largo de la historia, los derivados de la actividad académica e investigadora de los miembros de

la comunidad universitaria. Este alojamiento es sin costes añadidos, sin limitación o restricciones de acceso).

- Datos experimentales se alojarán en un servidor propio del grupo de investigación. Se compartirán dichos datos a petición expresa a la investigadora principal del proyecto.
- Software en github, ahí se alojarán los códigos libres que se preparen durante el desarrollo del proyecto.

María Ángeles Pérez Ansón, investigadora principal del proyecto será la responsable de la gestión de datos de DESIGN4OSTEOSAR, en particular, de la creación del presente PDG y sus subsecuentes actualizaciones, así como de subir y actualizar los documentos y conjuntos de datos.

4. Seguridad de los datos

El repositorio ZAGUAN de la Universidad de Zaragoza realiza copias de seguridad de sus contenidos dentro de su programa de preservación. Todas las responsabilidades al respecto de la recuperación y seguridad de los datos recaen en el Servicio de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza (SICUZ).

Los datos provenientes de los experimentos se almacenan en un servidor propio, al cual se le realizan copias de seguridad periódicamente.

5. Aspectos éticos

Los datos producidos por el proyecto DESIGN4OSTEOSAR no se ven afectados por cuestiones éticas. Si bien generará datos a partir de información individualizada, estos datos se encuentran convenientemente anonimizados de manera que las personas son imposibles de identificar, cumpliendo con el secreto estadístico contemplado en la Ley de Estadística Pública. También en la parte más experimental, se van a utilizar células tumorales adquiridas en casas comerciales por lo que tampoco hay problemas éticos asociados.

Anexo A. Tareas del proyecto

Tasks	Objective and subtasks.
Task 1. Screening of ECM matrix materials	Aim: Identify ECM components and mixes that inhibit bone cancer cells growth and migration while allowing normal bone cells growth and function, using microfluidic devices incorporated with ECM-like matrices
	Task 1.1. Production of different ECM
	Task 1.2. Cell co-culture and viability measurements
	Task 1.3. Analysis of cellular migration and proliferation
	Task 1.4. Data analysis.
Task 2. Fabrication of 3D printed scaffolds combined with ECM matrix materials	Aim: Combine 3D printed scaffolds with previous ECM matrix materials that translates the microfluidic observations to a more macro-scale level.
	Task 2.1. Fabrication of titanium and PCL scaffolds
	Task 2.2. Generation of scaffolds populated with ECM materials and bone cells.
	Task 2.3. Cell viability measurements.
	Task 2.4. Data analysis.
Task 3. In silico modelling of scaffold-supported bone regeneration.	Aim: Develop a coupled multiscale mechano-biological model for bone regeneration to predict scaffold-supported bone regeneration, including bone graft stimulatory effects.
	Task 3.1. Coupled multiscale mechanobiological model for bone regeneration.
	Task 3.2. Sensitivity analysis of the model parameters
	Task 3.3. Simulation of different scaffolds configurations.
Task 4. Patient-specific implant design, manufacturing and characterisation.	Aim: Design a patient-specific new implant for both tumor therapy and subsequent bone regeneration using computational modelling
	Task 4.1. Implant design.
	Task 4.2. Bone regeneration predictions.
	Task 4.3. Fabrication of minituarized prototypes.
	Task 4.4. Material characterization of prototypes.
	Task 4.5. In vitro characterization of prototypes.
Task 5. Coordination and management, dissemination and exploitation plan	Aim: Coordination of the different activities and scientific and public dissemination of the project results.
	Task 5.1. Coordination and management plan.
	Task 5.2. Dissemination.
	Task 5.3. Exploitation plan.